

ПРАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ НАВЫКАМ ЧТЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ

Ибрагимов Рашит Николаевич

Старший преподаватель

кафедры «Практика английского языка», Ташкентского государственного педагогического университета.

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10158181>

ARTICLE INFO

Received: 14th November 2023

Accepted: 19th November 2023

Online: 20th November 2023

KEY WORDS

Дифференциация, дифференцированное образование, иерархия целей обучения, учебное пособие «Reading booster», лексические, фонетические, грамматические, страноведческие, лингвострановедческие средства общения.

ABSTRACT

В статье раскрываются практические условия дифференцированного подхода в обучении навыкам чтения на иностранном языке студентов. Рассмотрены особенности системы обучения, меняя компоненты в соответствии с условиями, когда студент будет заменен на обучающегося, а преподаватель – на учителя иностранного языка. Определены особенности современных концепций структуры и субъектных свойств позволяет дифференцировать следующие четыре группы: психофизиологические (индивидуальные) свойства субъекта как предпосылки осуществления им его субъектной роли, выступающие в качестве задатков; способности; личностные свойства, включая направленность; профессионально-педагогические и предметные знания и умения как профессиональная компетентность в узком смысле.

Предлагаемая нами технология обучения навыкам чтения на иностранном языке студентов вузов реализуется в рамках системы обучения, существующей в образовательном пространстве общеобразовательного учреждения.

Под системой понимают совокупность объектов и связей между ними. С целью реализации инновационного обучения иностранному языку в рамках лично ориентированной образовательной парадигмы В.И. Писаренко предлагает рассматривать систему обучения, включающую следующие элементы: студент, иерархия образовательных целей, информационно-технологическое обеспечение учебного процесса, преподаватель.

За основу мы берем данную систему обучения, меняя компоненты в соответствии с нашими условиями, а именно: студент будет заменен на обучающегося, а преподаватель – на учителя иностранного языка.

Данная система включает 4 компонента. Во многих трактовках системы обучения существует разделение содержания обучения и его организации. Мы разделяем точку

зрения В.И.Писаренко, которая предлагает объединить указанные компоненты, объясняя это особенностями развития современной теории обучения и информационного этапа развития общества. Комплексным компонентом, включающим указанные два, является информационно-технологическое обеспечение учебного процесса. По мнению В.И. Писаренко, этот компонент, в соответствии с интегральным подходом, отражает взаимосвязь технологий обучения и их содержательного наполнения.

Иерархия целей обучения представляет собой главный компонент, поскольку от целей зависит выбор информационно-технологического обеспечения обучения, последовательность операций и многие другие моменты. Целеполагание в системе обучения навыкам чтения на иностранном языке должно быть представлено в виде иерархии целей: цели государства, цели системы образования, цели личности.

Именно последовательной реализации всех уровней иерархии целей отвечает, на наш взгляд, разработанный нами для реализации нашей технологии учебно-методический комплекс (УМК) «Иностранный язык» на базе учебного пособия «Reading booster». «Reading booster» было создано нами для студентов, обеспечивает возможность им достигать общеевропейского до порогового уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции («уровень А2» в терминах Совета Европы). Данный факт обеспечивает преемственность при продолжении образования в общеобразовательном учреждении. УМК отражает целевые установки и образовательные результаты государственного образовательного стандарта основного общего образования, которые представлены в виде уровневой структуры, включающей метапредметные, личностные и предметные цели: «развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов вузов в совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной/ межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, а также развитие личности студентов вузов посредством реализации воспитательного потенциала предмета «Иностранный язык».

На наш взгляд, сильной стороной этого подхода является сопоставление всех характеристик профессиональной компетентности с различными сторонами профессиональной деятельности: педагогической деятельностью, педагогической коммуникацией и личностными смыслами учителя. Анализ современных концепций структуры и особенностей субъектных свойств позволяет дифференцировать следующие четыре группы:

- 1) психофизиологические (индивидуальные) свойства субъекта как предпосылки осуществления им его субъектной роли, выступающие в качестве задатков;
- 2) способности;
- 3) личностные свойства, включая направленность;
- 4) профессионально-педагогические и предметные знания и умения как профессиональная компетентность в узком смысле.

Мы в своем исследовании воспользуемся определением К.Г. Юнга, который говорит о том, что «компетентность преподавателя представляет собой владение преподавателем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих

сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и личности преподавателя как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания».

Последний компонент системы обучения навыкам чтения на иностранном языке – информационно-технологическое обеспечение учебного процесса – «представляет собой совокупность информационной и технологической составляющих, связанных между собой функционально и структурно, и направлен на реализацию целей учебного процесса». Фактически это дидактическая система, состоящая из двух компонентов.

Первый компонент – информационный – реализуется в учебном процессе в рамках дидактического комплекса информационного обеспечения учебной дисциплины. Второй, на наш взгляд, сильной стороной этого подхода является сопоставление всех характеристик профессиональной компетентности с различными сторонами профессиональной деятельности: педагогической деятельностью, педагогической коммуникацией и личностными смыслами учителя.

Под содержанием обучения понимается все то, чему преподаватель должен научить, а обучающиеся – научиться в процессе обучения. При этом существуют значительные различия в содержании обучения иностранному языку и другим, неязыковым дисциплинам.

Особенности дисциплины «Иностранный язык» заключаются в том, что в этой учебной дисциплине сочетаются как деятельность (коммуникативная), так и изучение основ наук (необходимы знания о системе языка, структуре, лексике, фонетике, грамматике, синтаксисе, пунктуации и т.д.). Деятельность реализуется в коммуникации, для осуществления которой необходимы теоретические знания и практические навыки и умения. Основным показателем владения иностранным языком является умение на нем осуществлять общение, поэтому необходимы и навыки общения, причем характерные для культуры изучаемого языка. Невозможно общение на иностранном языке без знания социокультурных моментов, характерных для иноязычной культуры. Значит, в содержание обучения дисциплине «Иностранный язык» входят несколько компонентов, каждый из которых играет свою особую роль в овладении иностранным языком: теоретические знания, практические навыки и умения, навыки коммуникации и ее организации, социокультурные знания. Все это – необходимые составляющие для овладения иностранным языком как частью другой культуры, как способом общения и приобщения к другой культуре.

Следовательно, в соответствии с иерархией целей обучения дисциплине «Иностранный язык» и с глобальной целью, трактуемой как овладение языком как средством общения (формирование и развитие так называемой языковой личности) в самых различных ситуациях бытового, социокультурного характера, содержание обучения имеет следующие составляющие, представляющие собой единое целое, характеризующие процессуальную и содержательную стороны речевой деятельности:

- 1) лексические, фонетические, грамматические, страноведческие, лингвострановедческие средства общения;
- 2) навыки и умения их использования для организации продуктивного общения;
- 3) коммуникативные умения, делающие возможным процесс коммуникации;

4) ситуации, темы, проблемы, составляющие основу общения, в пределах которых содержание обучения может реализоваться;

5) социокультурные навыки, способствующие организации общения;

6) элементы культуры и культурный фон, на котором разворачивается коммуникативный процесс.

В разработанной нами адаптивно-развивающей методике обучения навыкам чтения на иностранном языке мы используем *технология адаптивного обучения*. Данная технология предполагает разнообразную, гибкую систему организации учебных занятий, учитывающих индивидуальные особенности студентов вузов, что для нас, особенно, важно, так как наша методика основана на дифференциации студентов вузов по ведущему каналу восприятия информации.

Технология адаптивного обучения позволяет создать комфортную обстановку и ситуацию успеха, которые стимулируют познавательный интерес студентов вузов и способствуют развитию у них учебных и коммуникативных умений и навыков.

Значит, рассмотрев систему обучения иностранному языку, особенности личности учителя, как ее компонента, основы дифференцированного обучения и возможности использования нейродиагностики в реализации учебного процесса, мы выделили следующие факторы формирующего воздействия на студентов вузов, обеспечивающие развитие его личности в направлении формирования иноязычных и учебно-познавательных знаний, умений и навыков в адаптивно-развивающем обучении дисциплине «Иностранный язык»:

1) *компетентность учителя иностранного языка* в области психологии индивидуальных различий, включающая:

а) владение методиками диагностики ведущих каналов восприятия информации личностью;

б) коммуникативными приемами, обеспечивающими формирование эффективной коммуникативной среды в учебном процессе посредством использования ведущих каналов восприятия студентов вузов;

в) формами представления учебной информации, адаптированными к ведущему каналу восприятия информации обучающимися;

г) формами организации учебно-познавательной деятельности студентов вузов, развивающими дополнительные каналы восприятия информации;

2) *дифференциация учебной информации* по дисциплине «Иностранный язык», адаптированной к восприятию посредством аудиального, визуального и кинестетического каналов восприятия информации;

3) *дифференциация упражнений*, содержание которых направлено на формирование иноязычных знаний, умений и навыков, формулировка задания и форма выполнения которых направлена на развитие дополнительных каналов восприятия информации;

4) *использование методик нейродиагностики* студентов вузов, основанных на использовании новых информационных технологий и позволяющих учителю выявить динамику функционирования ведущего и дополнительных каналов восприятия информации в учебном процессе.

Следовательно, мы рассмотрели систему обучения иностранному языку в образовательном пространстве общеобразовательного учреждения и все ее компоненты в преломлении к предлагаемой нами методике обучения иностранному языку, а также факторы, формирующего воздействия на студентов вузов. Мы отмечаем выше, что в условиях образовательного учреждения преподаватель вынужден использовать в качестве основного определенный учебно-методический комплекс, утвержденный и одобренный на всех уровнях – от методического совета до администрации отдела образования. Поэтому в разработке нашей методики мы исходим из того набора упражнений и заданий, который предлагает учебно-методический комплекс, о котором мы говорили выше. Задача педагога, в условиях жестко ограниченных рамок и постоянного контроля, состоит в перераспределении предлагаемого указанным УМК массива заданий и упражнений определенным образом, в определенном порядке, в соответствии с разработанными и обоснованными нами алгоритмами адаптивно- развивающей методики обучения иностранным языкам.

При введении нового материала необходимо учитывать, что для студентов вузов с ведущим аудиальным каналом восприятия рекомендуется использовать аудиоматериал для лучшего восприятия новой информации. Обучающиеся с визуальным каналом восприятия лучше запомнят новый материал при использовании классной доски или видеоматериалов.

Для студентов вузов с ведущим кинестетическим каналом восприятия необходим раздаточный материал. Учебная информация вводится последовательно для всех студентов вузов с учетом разных каналов восприятия информации. Следующим этапом является *этап тренировки учебного материала*, который одновременно является этапом развития отстающих каналов восприятия у студентов вузов. Этапы тренировки и закрепления учебного материала одновременно являются этапами развития отстающих каналов восприятия у студентов вузов. Каждый обучающийся имеет один ведущий канал восприятия и два отстающих, с учетом данного факта, мы предлагали различные виды заданий, развивающих, активизирующих отстающие каналы восприятия информации.

Для студентов подобраны различные виды заданий на восприятие, например, спрогнозировать содержание текста с опорой на иллюстрацию – для развития визуального канала, разыграть текст по ролям – для развития кинестетического канала восприятия.

Для студентов предлагалось прослушать высказывания и составить свои по образцу (для развития аудиального канала), составить сравнительное высказывание (для развития кинестетического канала восприятия информации).

Для студентов выбраны следующие виды заданий: выписать необходимую информацию для ответа на вопросы из прослушанного материала (развитие аудиального канала восприятия), написать сочинение (развитие визуального канала восприятия информации).

Следует отметить, что *домашние задания* каждому обучающемуся предлагались с учетом их отстающих каналов восприятия информации, поэтому были подготовлены и

сформулированы всегда в трех разных вариантах. На этапах *тренировки, закрепления и контроля* (в соответствии с алгоритмом этапа обучения мы разработали практический материал с рекомендациями по обучению всем **аспектам языка** (фонетика, лексика, грамматика) и **видам речевой деятельности** (чтение, говорение, аудирование и письмо) для одновременно тремя разными способами. Рассмотрим данный этап подробнее, опираясь на **виды речевой деятельности**. Если проанализировать различные виды речевой деятельности и их соотношение в учебном процессе, то чтение остается наиболее популярным видом речевой деятельности в школе, поскольку умения в чтении наиболее реально использовать в повседневной жизни. Их формирование является менее сложным и более быстрым, чем формирование умений и навыков аудирования, говорения, письма. Поэтому в практике обучения иностранному языку чтению часто уделяется приоритетное внимание. Приоритетное положение чтения объясняется также большой базой источников и материалов по чтению для использования в учебном процессе, а также меньшими временными затратами в подготовке к организации чтения, чем в организации аудирования. Приемы обучения чтению достаточно хорошо известны, с их использованием можно быстрее получить реальный результат. «Тексты для чтения, предлагаемые в современных учебниках, включают аутентичные материалы, диалоги, интервью и т.д. При этом важными являются как информативность текстов, так и лингвистическая форма подачи материала».

Представленное нами общее описание этапов реализации адаптивно-развивающей методики обучения навыкам чтения на иностранном языке на основе использования ведущего канала восприятия информации, краткая характеристика обучения всем основным видам иноязычной речевой деятельности дают общее представление о предлагаемой нами методике обучения. Отметим, что основным достоинством предлагаемой нами адаптивно-развивающей методики обучения является ее направленность не только на оптимизацию восприятия учебной информации за счет использования ведущего канала восприятия информации, но и на развитие остальных каналов восприятия информации у обучающегося.

Следовательно, данная адаптивно-развивающая технология обучения навыкам чтения на иностранном языке студентов вузов ориентирована на общее развитие личности обучающегося, совершенствование его учебно-познавательной компетентности.

References:

1. Anderson, K. M. "Tips for teaching: Differentiating instruction to include all students". Preventing School Failure. 51 (3): 49–54. (2007).
2. Valiandes S. and Neophytou L. (2018). Teachers' professional development for differentiated instruction in mixed-ability classrooms: investigating the impact of a development program on teachers' professional learning and on students' achievement. Teach. Dev. 22, 123–138.

3. Van Casteren W., Bendig-Jacobs J., Wartenbergh-Cras F., Van Essen M., and Kurver B. (2017). Differentiëren en Differentiatievaardigheden in Het Voortgezet Onderwijs. Nijmegen: ResearchNed.